

UN NUME DE REZONANȚĂ ÎN CULTURA ȘI ȘTIINȚA MONDIALĂ

Născut la 10 decembrie 1954 în comuna (azi – orașul) Bălcești din județul Vâlcea, Florentin Smarandache este, indubitabil, unul dintre cei mai cunoscuți olteni din lume! „Serialul” său memorialistic *Frate cu meridianele și paralelele*, ajuns la cel de-al VIII-lea volum, ar avea darul să convingă singur pe oricine s-ar îndoi de îndreptățirea aprecierii noastre. Susțin, însă, cu brio „încadrarea” aceasta, o viață exemplară prin curaj și verticalitate, și o operă de excepție prin talent, originalitate și polivalență, aventura creatoare a spiritului său depășind-o cu mult pe cea existențială. În 1980, împreună cu un grup de scriitori, a întemeiat *Mișcarea literară paradoxistă*, căreia i-a devenit, în scurt timp, lider de necontestat, nu numai prin manifestele teoretice publicate în diverse limbi, ci – mai ales – prin lucrările proprii în stil paradoxist, vizând toate genurile literare și o bună parte dintre speciile acestora și „inventând” și altele noi, printre care *distihurile paradoxiste*. În esență, plecând de la matematici, poetul introduce masiv paradoxurile în literatură, acestea fiind exprimate prin „propoziții naive, cotidiene, contradicții dure, antiteze puternice, expresii figurate interpretate la propriu ...” etc.; în același stil, dar aplicat artelor vizuale, va publica și două volume-albume de artă, sub titlul *Outer-art*.

**FLORENTIN
SMARANDACHE 60**

Fost șef de promoție al Facultății de Științe – Secția Informatică din cadrul Universității Craiova, în perioada 1982-1984 a funcționat ca profesor cooperant în Maroc, predând matematicile în limba franceză (Lycée „Sidi El Hassan Lyoussi” din Sefrou). În anul 1986, în urma refuzului autorităților române de a-i acorda viza de ieșire din țară pentru a participa la Congresul Internațional al Matematicienilor de la Universitatea din Berkeley (California), a intrat în greva foamei, publicând o scrisoare de protest în „Notices of the American Mathematical Society” (Providence, RI), prin care solicita libertatea de circulație a oamenilor de știință. În perioada anilor 1986-1988, din rațiuni politice, nu i s-a mai acordat catedră în învățământ, fiind obligat să dea meditații pentru a supraviețui. În toamna anului 1988, a obținut cu greu un pașaport de turist pentru Bulgaria. De aici, a trecut în Turcia, unde a cerut azil politic,

fiind apoi deținut în lagărele de refugiați politici din Istanbul și Ankara (1988-1990). Abia în 1990 a reușit să emigreze în Statele Unite ale Americii, unde a lucrat ca inginer de software la corporația Honeywell din Phoenix (Arizona), specializată în calculatoare (1990-1995), apoi ca profesor adjunct de matematică la Pima Community College din Tucson (1995-1997). Din 1997, a funcționat ca asistent universitar de matematică la University of New Mexico (Gallup); în 2003 a devenit conferențiar universitar, iar din 2008 - profesor universitar la aceeași instituție.

După un masterat în informatică obținut în USA, a obținut titlul de doctor în matematică al Universității din Chișinău (1997, Teoria numerelor – „Funcția Smarandache”). Între timp sau/ și în continuarea acestor importante forme de specializare, el a urmat numeroase studii de perfecționare în matematică, informatică și educație. Autoritate recunoscută în mai multe științe și domenii, a fost invitat să conferențeze la o serie de instituții de renume internațional, precum University Berkeley (2003), NASA Langley Research Center-SUA (2004), NATO Advance Study Institute-Bulgaria (2005), Jadavpur University-India (2004), Institute of Theoretical and Experimental Biophysics-Rusia (2005), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson AFB in Dayton [Ohio, USA] (2009), Air Force Research Lab si Griffiss Institute [Rome, NY, USA] (2009), COGIS 2009 (Paris, France), ENSIETA (Brest, Franta) - 2010, Academia Română - Institutul de Mecanica Solidelor și Comisia de Acustica (București - 2011) etc.

Matematician (a descoperit noțiuni noi în Teoria numerelor, care îi poartă numele, cea mai cunoscută dintre acestea fiind „Funcția Smarandache”; coautor al modelului de matematică aplicată în tehnică, *Teoria Dezert-Smarandache* etc.), scriitor, fizician (a demonstrat teoretic faptul că pot fi obținute viteze mai mari decât cea a luminii, a introdus paradoxurile cuantice și noțiunea de *nematerie*), filosof (a întemeiat știința denumită *neutrosofie* și *logica neutrosificată* ș.a.), artist plastic, traducător, cercetător, publicist, editor etc.,

→

acest mare „aventurier” al spiritului omenesc (în speță – românesc) a creat opere durabile în fiecare dintre aceste domenii, dovezi peremptorii în acest sens fiind numeroasele premii prestigioase și distincții care i s-au acordat în mai multe țări ale lumii: titlul de „Poet internațional eminent”, acordat de către International Poetry Academy din Madras – India (1991), MeIon Soaredalia de argint pentru întreaga sa operă literară (Bergerac – Franța, 1992); Medalia de Aur pentru Știință, de la Academia Telesio-Galilei din Anglia (pentru Ipoteza Smarandache din fizică și pentru Logica Neutrosifică), acordată de Universitatea Pecs din Ungaria în 2010; Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române pentru Științe Tehnice (București, 2011), Premiul Statelor New Mexico & Arizona în 2012, și Premiul Statului New

Mexico în 2011 la categoria Știință & Matematică (Albuquerque), titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Jiaotong din Beijing - China (BJTU) – 2011, etc.

Despre acest original scriitor și autentic savant de origine vâlceană, s-au exprimat elogios importanți scriitori, oameni de știință și cultură din întreaga lume, precum Charles Ashbacher, Marian Barbu, C. Dumitrescu, V. Feleacu, Henry Ibstedt, Dumitru Ichim, Eugène Ionesco, Solomon Marcus, Doru Moțoc, Teresinka Pereira, Constantin M. Popa, Titu Popescu, Khalid Raïs, Ion Rotaru, Ion Pachie Tatomiurescu, J. Sandor, Jacques Sartou, Arnold Skemer, Dan Tărchilă ș.a.

Ion SOARE

FLORENTIN SMARANDACHE - L'UOMO GLOBALE

întoarcerea bazelor de numerație, adică după 21 de calendele.

Privim în urmă să-ți împietrim un monument, cum se cade momentului. Îi punem înscrisul, unul de pasăre, porumbel călător, să-ți priască încă la zbor, „orelor” din viitor. Picătură venind, din Olteț s-a făcut Olt. S-a dunărit măricel să se facă... mare. Apoi a conținut cu continentele celelalte, de la începutul alfabetului.

A început să-și învingă teama și să intre de timpuriu în paradox cu A-frica. S-a vindecat de timiditățile deserte și văzând pe titanul Atlas cu globul în cârcă i-a venit ideea să-i facă spinarea toartă, să-i țină oceanele în cumpănire să nu se verse.

Fără frică, mai maroc, în căutare de noroc plecă în legănare de atlant spre lumea nouă, nu-n neant! Aici înnoit era și Mexicul cu noile conquisțe, vântoasele sfredeliri uriașe și bizonii, încă bizoni și toată libertatea să cercetezi inepuizabilele dorade. Dorul de, și din nemărginire sufla prielnic a levitație-antigravitație spre alt, mult mai înalt, fără halt!

A meritat America care l-a exersat în rodeo să o poată călări ca orice neînfricat venit, nu din Liberia, ci de

lângă satul cu case albe. Și după așezarea, ca într-un cuib de pasăre călătoare pe meridiane și paralele, se revarsă către noi înnoire de gând adăugat, cum face românul plecat să nu fie uitat și mai ales să țină împreună sufletul planetar al semnului său sufletesc, cu unicitatea demonstrată. De acolo, cu atlasul împrietinit fiind, pipăie lumea întreagă și o provoacă să i se destăinuie.

Îi cunoaștem poveștile care ne sunt spuse cu tâlcuire cu tot, că doar pentru noi le-a adunat într-o misiune, se vede treaba, pentru acest fapt primită.

Multe va fi văzut Florentin Smarandache în adăugarea de sine de la picătură la ocean, de la secunda ivirii până la ora anilor. Împlinire de sine? Oare în rostul vieții care se împlinește prin centripet și respiră prin centrifug, persoana, ca un nod divin care leagă sensurile și împlinește rostul punctului, nu este scopul finalizat al dumnezeirii?

Numele este concret și el dă seama de ieșirea din anonim. El primește misiunea și libertatea să o viețuiască, mai apoi să dea seama. Constatăm, iubindu-l pe aproapele Florentin Smarandache, persoană inconfundabilă, că în rotundul unui bilanț parțial ni s-a dăruit inspirând și respirând pentru, și împreună cu noi. Să ne bucurăm de clipa lui fecundă pusă răboj în toate cărțile scrise pentru lume! Să ne împărtășim din noutatea agonisită de el, un adevărat om global, că pentru noi a adunat-o.

Să-i dorim alte îmbrățișări ale globului pământesc, alte izvorări înnoitoare!

Să ne fii Flori...an(i) mulți printre noi, Florentine!, garant că și noi vom fi, apoi să răzbați prin vreme, prin taina celor lăsate de sămânță, să închizi și cercul cel mare al stelei cu două triunghiuri echilaterale, cu întregul măsurii lor, vorbindu-ne de mai multe ori de vârsta ta de azi. Fii dară sănătos, om frumos, iubit de semeni, că ne semeni și nouă, oltenilor-vâlceni, care te îmbrățișează de șaizeci de ori.